

Nama Kelompok :

- 1) Rahmad Ghani Triharso (1312200109)
- 2) Bayu Agha Prastyo (1312200121)
- 3) Heru Widjanarko (1312200126)
- 4) Moch Shihabuddin Achmad (1312200127)
- 5) Ivan Refly Dwi Utomo (1312200120)
- 6) Aditya Aulia Rahman (1312200093)

Bentuk Pemerintahan Indonesia

Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Analisis Diskusi :

- 1) Apakah bentuk pemerintahan di Indonesia saat ini menurut kelompok Saudara? jelaskan juga efek positif dan negatif serta contoh terbarunya.**

Bentuk pemerintahan Indonesia yang meskipun dikenal dengan sebutan negara Kesatuan, Republik atau Sistem Presidensial pada penerapannya sendiri kelompok kami menyadari bahwa bentuk pemerintahan di Indonesia hanya mengacu pada Sistem Presidensialnya saja.

Pasalnya menyebut negara dengan sebutan kesatuan secara harfiah berarti negara tersebut sudah bersatu dalam satu kebangsaan, negara yang tidak tersusun seperti halnya negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, tetapi pada penerapannya sendiri masih banyak masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan adat, suku atau ras daripada kebangsaan mereka sendiri, dan untuk pemerintahan republik (*respublica*) ialah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh presiden sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat pada masa waktu tertentu, hanya juga tidak termasuk karena pada penerapannya sendiri banyak penguasa yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama.

Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah penjelasan singkat dari sistem Presidensial, kelompok kami setuju bahwa sistem Presidensial ini merupakan sistem yang berjalan di Negara Indonesia yang memiliki dampak positif maupun negatif, Rousseau mengemukakan bahwa orang yang menyerahkannya secara penuh kedaulatannya kepada rakyat akan mengubah implementasi dari kehidupan alamiah menjadi kehidupan bernegara

Dampak positif yang dimunculkan adalah kesesuaian Ideologi bangsa yang juga menganut demokrasi pancasila, yang mana pada sila ke-4 yang berbunyi “Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dapat diambil makna yakni dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan gotong-royong, begitu juga parlemen dalam menjalankan fungsi fungsinya, diantaranya fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif, tentunya dengan sistem Presiden sial tidak serta merta mengungkap bahwa presiden akan memerintah seperti pemerintahan Monarki / Kerajaan.

Dampak negatif yang muncul pada sistem ini tentunya banyak sekali perbedaan dalam pemilihan presiden yang bisa saja menjadi penyulut aksi dari radikalisme, pada hal yang lebih penting, pemusatan dalam pemerintahan Presidensial yang termasuk dalam pemerintahan yang berpusat pada Presiden dapat dengan mudah terbukanya peluang untuk melakukan tindak KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), yang tentunya para pejabat negara yang diangkat akan cenderung loyal dan memihak.

Contoh kasus yang terjadi baru baru ini terjadi sesuai dengan sistem Presidensial adalah isu tiga periode presiden Jokowi, isu ini sempat menjadi buah bibir pada pertengahan tahun 2022, meski presiden Jokowi sendiri telah memberikan klarifikasi bahwa beliau tidak akan melanggar konstitusi, dalam kasus ini juga menyangkut salah satu nama Menteri di Indonesia yakni Luhut Binsar sebagai Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi, bersumber dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/01/14543541/nama-luhut-di-pusaran-isu-jokowi-3-periode-yang-diserukan-kepala-desa-sampai> Luhut Mengatakan butuh proses panjang untuk merealisasikan penambahan masa jabatan Presiden, mekanismenya terdapat pada DPR dan MPR.

Dari kutipan tersebut kami bisa menegaskan bahwa dalam penjelasannya sendiri, Luhut tidak tegas dalam menyangkal pendapat dari para pemberi aspirasi tersebut, sejatinya yang sudah diatur dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

2) Bagaimana mempertahankan bentuk pemerintahan yang Saudara pilih pada nomor 1?

Untuk mempertahankan sistem pemerintahan sistem presidensialnya sendiri diperlukan diakrenakan manfaatnya yang jauh lebih stabil karena lembaga eksekutif tidak terikat pada perlemen dan memiliki orientasi masa jabatan yang jelas, jadi usaha untuk

mempertahankan sistem ini adalah dengan menstabilkan fungsi dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, pada proporsi yang lain diperlukan adanya dukungan dari masyarakat Indonesia sendiri agar sistem yang dijalankan berjalan dengan lancar.

Untuk pembagiannya sendiri adalah dukungan dari masyarakat, stabilnya kerjasama serta koordinasi antar lembaga pemerintahan, menghasilkan putusan yang dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat dan faktor eksternal seperti perdamaian internasional.

Daftar Pustaka :

- [1] <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/01/14543541/nama-luhut-di-pusaran-isu-jokowi-3-periode-yang-diserukan-kepala-desa-sampai>.
- [2] Bernard L. Tanya, Dossy Iskandar Prasetyo. 2005, *Ilmu Negara Beberapa Isu Utama*, Surabaya : Srikandi.
- [3] Samidjo, S.H. 1986, *Ilmu Negara*, Bandung : CV.Armiko.
- [4] Soehino, S.H. 19880, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberty.
- [5] <https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/09/143000469/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-presidensia>